

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№5(1)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 310 sahifa,
1-may, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Woogyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Doniyorov S. M. – “Yangi O'zbekiston” va “Pravda Vostoka” gazetalari tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: “Tadbirkor va ishbilarmon” MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the DM Editorial Office of the newspapers “Yangi O'zbekiston” and “Pravda Vostoka”, Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in Philology, Associate Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Maktabgacha ta'lim tashkiloti metodistining boshqaruv funksiyalari.....	10
Qarshibayeva Dilfuza Xidirbayevna	
Texnologik mashinalar va jihozlar ta'lim yo'nalishi talabalarida kasbiy kompetensiyani shakllantirishning pedagogik qonuniyatlari va metodologik tizimini ishlab chiqish	15
Elmanov Abbas Begmat o'g'li, Mirzaumidov Asilbek Shuxratjonovich	
Katta yoshdagi guruh bolalarida o'z-o'zini boshqarish qobiliyatini rivojlantirishda o'yinning roli	19
Ergasheva Farangiz Umidjon qizi, Fayzullayev Sharipboy Nurillayevich	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida ekologik tafakkurni rivojlantirishning dolzarbligi.....	23
Yaxshiboyeva Nargiza Rustamqulovna	
Umumiy o'rta ta'lim muassasalarida inson resurslarini boshqarishda muvozanatlashgan ko'rsatkichlar tizimidan foydalanishning nazariy asoslari	28
Gulmira Jumanova	
Nomoddiy madaniy merosning talaba-yoshlarni yuksak ma'naviyatli shaxs sifatida tarbiyalashdagi ahamiyati	33
Erboyev Suxrob Abdusalomovich	
Maktabgacha yoshdagi bolalar va ularda hissiy-irodaning shakllanishi	37
Davlatova Zebo Haydarovna	
Zamonaviy oilada avlodlararo munosabatlarning pedagogik-psixologik xususiyatlari	40
Ochilova Farida Baxriddinovna	
Maktab va oliy ta'lim muassasalarida qizlar kitobxonligini rivojlantirish metodlari	44
Qo'chqarova Oysha Oltibayevna	
Buyuk allomalar merosidan foydalanishning metodik holati va mavjud muammolari.....	48
Sevara Mamatkarimova	
Futbol o'yinida to'pga kalla bilan zarba berish.....	53
Xolmaxmatov Boburjon Musurmon o'g'li	
Использование современных инновационных методов в процессе обучения русскому языку в иноязычных группах высшего образовательного учреждения.....	56
Курбанова Шаира Исмаиловна	
Maktabgacha ta'lim mutaxassislarini tayyorlashda zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish ...	60
Kushakova Gulnora Egamkulovna, Muhammadiyeva Shaxzoda Sunnatilla qizi	
Boshlang'ich sinflarda musiqa mashg'ulotlari orqali o'quvchilarning kreativ fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish metodlari	63
Muminova Feruza Farxodovna	
Alisher Navoiy merosining yoshlar ma'naviy-estetik tarbiyasidagi ahamiyati	70
Qayumxo'jayev Botirxo'ja Ikromxo'ja o'g'li	
Boshlang'ich ta'lim jarayonida amaliy topshiriqlar orqali tayanch kompetensiyalarni shakllantirish metodikasini takomillashtirish	74
Saidova Dilnoza Maripovna	
К вопросу о классификации современной антиутопии.....	78
Дмитрий Валерьевич Пупонин	
Когнитивная гибкость как фактор психологического благополучия старшеклассников в период адаптации к новым образовательным требованиям	82
Муксинова Динора Азаматовна	
Oliy ta'lim muassasalarida ingliz tilida ta'lim beruvchi professor-o'qituvchilarning kasbiy kompetentligini baholash: xalqaro tajribalar qiyosiy tahlili va O'zbekiston amaliyoti	87
Baxtiyarova Muniba Ne'matjon qizi	
Valeologik tarbiya asosida maktabgacha ta'lim tarbiyachilarini tayyorlashda innovatsion va raqamli yondashuvlar	92
Berkinova Charos Islomovna	

Grammatik tushunchalarni o'rgatish metodikasi.....	96
<i>N. R. Masharipova</i>	
Umumiy o'rta ta'lim tizimini takomillashtirish va o'quvchilar bilimni baholashda xorijiy tajribalardan foydalanish finlyandiya ta'lim tizimi misolida.....	99
<i>Obidova Muqaddas Ro'ziqulovna</i>	
The Difference Between Androgogy and Pedagogy.....	106
<i>Pardayeva Aziza Rahmatillojevna</i>	
Elektr mashinalari fanini o'qitishda raqamli ta'lim texnologiyalari.....	110
<i>Shodiyeva Nozina Shuxrat qizi</i>	
Umumta'lim maktablarida direktor o'rinbosarlarining aksiologik yondashuv asosida boshqaruv funksiyalari va vakolatlari hamda maktablarda ma'naviy-ma'rifiy ishlar samaradorligini oshirish yo'llari.....	113
<i>Toxirov Botirjon G'ofurjon o'g'li</i>	
Ispan tili darslarida kommunikativ kompetensiyani shakllantirish usullari	119
<i>Tursunqulov Sanjar Dilmurod o'g'li, Shukurullayeva Feruza Dilmurodovna</i>	
Surxondaryo viloyatida yetishtiriladigan ingichka tolali paxta navlarining qo'llanilishi	124
<i>Ubaydullayeva Komila Bozor qizi</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarda empatiya hissini shakllantirishning nazariy asosi	127
<i>Xolmirzayeva Gulbahor Bahodirovna</i>	
Boshlang'ich sinf matematika darslarida raqamli texnologiyalardan foydalanish samaradorligi	130
<i>Raximova Dilshoda Xoliqberdiyevna</i>	
Bo'lajak sport murabbiylarida kognitiv qobiliyatlarni rivojlantirish mexanizmlari	134
<i>Sherzod Shuxratovich Boboyorov</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida talabalar sportini rivojlantirishning iqtisodiy va tashkiliy mexanizmlari.....	138
<i>Sangirov Nuriddin Iriskulovich</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarning boshqaruv kompetentligini rivojlantirishning integrativ modeli	142
<i>Rasulova Umida Bahodir qizi</i>	
Yashil pedagogikaning konseptual modeli va tamoyillari.....	146
<i>Raxmatova Dilnoza Abdurashidovna</i>	
Ta'lim jarayoni ishtirokchilarida emotsional barqarorlikni shakllantirishning pedagogik-psixologik asoslari ..	149
<i>Boymatova Munavvar Ravshan qizi</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini tayyorlashda zamonaviy raqamli platformalardan foydalanish samaradorligi.....	152
<i>Lukmonova Salomat Gafurovna</i>	
Rivojlanishida nuqsoni bo'lgan bolalar uchun pedagogik qo'llab-quvvatlash tizimining shakl, metod va vositalari	157
<i>Farmonova Madina Bahriddin qizi</i>	
Innovatsion boshqaruv tizimlarida qaror qabul qilish va kommunikatsiya samaradorligi	161
<i>Sotvoldiyeva Xurliqo G'ayratjon qizi</i>	
Raqamli ta'lim muhitida maktabgacha yoshdagi bolalarning media savodxonligini shakllantirish metodikasi.....	167
<i>Choriyeva Xurmo Panji qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim mutaxassislari malakasini oshirish tizimining zamonaviy tendensiyalari va raqamlashtirish jarayonlarining pedagogik ahamiyati.....	172
<i>Qosimova Sh. N., Dusmaxamedov A. A.</i>	
Maktab o'quvchilarida o'zini o'zi tarbiyalashni shakllantirishning pedagogik asoslari (8–9-sinflar asosida)..	177
<i>Norxo'jayeva Lobar Nuriddin qizi</i>	
STEAM loyihalar yordamida boshlang'ich sinf o'quvchilarida ijodiy va tanqidiy tafakkurni shakllantirish	181
<i>Mirjamolova Moxira Abdugaffor qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini milliy qadriyatlar ruhida tarbiyalashning pedagogik ahamiyati va metodik asoslari.....	188
<i>Axmad Bolqiyev</i>	

Boshlang'ich sinf o'quvchilarini xalqaro baholash dasturlari asosida baholashning pedagogik asoslari.....	191
<i>Shavqiddin Burxonov</i>	
Boshlang'ich ta'limda liderlik va pedagogik menejment muammolari.....	194
<i>Pardaboyev Doston</i>	
Raqamli ta'lim muhiti: tushunchasi, strukturasi va rivojlanish tendensiyalari.....	197
<i>Kulboyeva Dilnoza Abdug'afurovna</i>	
Особенности применения графических органайзеров на практических занятиях по дисциплине "Практикум литературы народов СНГ".....	199
<i>Татьяна Викторовна Половинкина</i>	
Historical Stages in the Study and Treatment of Scoliosis (Spinal Curvature).....	204
<i>Shermatova Mokhira Baxodir qizi</i>	
Talaba qizlarga badiiy gimnastika cho'qmori yordamida bajariladigan fundamental mashqlarni o'rgatish....	209
<i>Musharafxon Sultanova</i>	
Oliy ta'limda tarbiyaviy ishlarni tashkil etish bo'yicha xalqaro modellarning qiyosiy tahlili.....	213
<i>Ziyotova Madina</i>	
Sport mutaxassislarini tayyorlashda voleybol o'qituvchisining ko'nikmalari va uslubi	216
<i>Turg'unov Baxtiyor O'rolovich</i>	
Matematik masalalarni yechish jarayonida boshlang'ich sinf o'quvchilarining mantiqiy fikrlash va ijtimoiy kompetensiyalarini rivojlantirish	220
<i>Yusupova Latofat Nuriddinovna</i>	
Zamonaviy sharoitda bo'lajak o'qituvchilarda deontologik kompetentlikni rivojlantirishning innovatsion texnologiyalari	228
<i>Nasirova Nigora Baxtiyor qizi</i>	
Paraengil atletika mashg'ulotlarida individual yondashuvning ahamiyati	233
<i>Abduxoliqova Shoiraxon Akramjon qizi</i>	
Biologiya fanini o'qitishda xalq pedagogikasi elementlaridan foydalanish orqali ekologik madaniyatni rivojlantirish	239
<i>Baxrombekova Sojidxon Sherzodjon qizi</i>	
Maktab texnologik ta'limida axborot texnologiyalaridan foydalanishning o'quv samaradorligiga ta'siri: o'rta muddatli istiqbollar (2027–2031)	245
<i>Berdiyeva Gulnoza Rizoqulovna, Tursunov Sherzod Ziyat o'g'li, Ismatullayev Javohir Ubaydulla o'g'li</i>	
Axborot texnologiyalaridan foydalanish orqali jismoniy tarbiya va sport tizimini boshqarish samaradorligini oshirish	251
<i>Eryigitov Dilshod Xolboyevich</i>	
Enhancing Speaking Skills Productively in English	255
<i>J. M. Fayzullayev, G. R. Elmonova</i>	
Nutqida nuqsoni bo'lgan katta guruh bolalari bilan ishlashning ilmiy-nazariy asoslari	259
<i>Jumanova Iroda Nomozovna, Fayzullayev Sharipboy Nurillayevich</i>	
2–3 yoshli bolalarning maktabgacha ta'lim tashkilotiga ijtimoiy moslashuvi: nazariy va empirik tahlil	263
<i>Klicheva Dilnoza Zulfon qizi</i>	
Inson–texnika tizimida ta'lim olayotgan talabalarda iste'dod namoyon bo'lishining psixologik xususiyatlari	267
<i>Kuvandikova Gulnora Gulamovna</i>	
Bo'lajak pedagoglarning mutaxassis sifatida shakllanishida xavotirlanish holatining namoyon bo'lishi.....	270
<i>Nuriddinov Rasuljon Samitjon o'g'li</i>	
Maktabgacha ta'lim muassasalarida bolalarni maktabga tayyorlashda zamonaviy psixologik-pedagogik yondashuv.....	274
<i>Nuriddinova Maysara Ikramovna, Kodirova Albina Faridovna</i>	
Talabalarda qaror qabul qilishning pedagogik-psixologik xususiyatlari	279
<i>Rajabova Go'zal Zarifovna</i>	
Musobaqa oldi psixologik tayyorgarlikning tezkorlikka ta'siri.....	283
<i>Sitora Elova Axmatkulovna</i>	

Pediatriya ta'limida sun'iy intellekt – talaba uchun virtual assistent.....	287
Umarkulov Muhtorali Islomkulovich	
Bo'lajak jismoniy tarbiya mutaxassislarida jismoniy savodxonlikni rivojlantirishning pedagogik asoslari.....	290
Xakimov Xurshid Nozimovich	
Сущность и виды познавательной активности детей 5–6 лет.....	294
Джамилова Н. Н., Кудратова М. У.	
Uzluksiz ta'lim jarayonida mustaqil fikrlovchi, ijodkor shaxsni tarbiyalashning pedagogik-psixologik masalalari.....	298
Siddiqova Sanobar Xaydarovna	
Ta'lim jarayonida o'quvchilarning bilish, ijodiy faolligini oshirish.....	301
Siddiqova Sanobar Xaydarovna, Qushoqova Guzal	
Badiiy adabiyotda Ibn Sino obrazining yaratilishidagi o'ziga xosliklar.....	304
Tangirov A. J.	

TALABA QIZLARGA BADIY GIMNASTIKA CHO'QMORI YORDAMIDA BAJARILADIGAN FUNDAMENTAL MASHQLARNI O'RGATISH

Musharafxon Sultanova

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
 Jismoniy madaniyat va sport faoliyati kafedrasini o'qituvchisi

Annotatsiya: Talaba qizlarga badiiy gimnastika cho'qmori yordamida bajariladigan fundamental mashqlarni o'rgatishning pedagogik, metodik va amaliy jihatlari yoritiladi. Badiiy gimnastika estetik, koordinatsion va texnik jihatdan murakkab sport turi sifatida talabalarda harakat madaniyati, ritmi his qilish, muvozanatni saqlash, chaqqonlik, egiluvchanlik hamda fazoviy mo'ljal olish ko'nikmalarini shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Cho'qmor bilan bajariladigan mashqlar qo'l harakatlari aniqligini, tana harakatlari uyg'unligini, predmetni boshqarish texnikasini hamda musiqiy ritmgga mos harakatlarni qobiliyatini rivojlantiradi. Fundamental mashqlarni bosqichma-bosqich o'rgatish, harakat elementlarini oddiydan murakkabga qarab shakllantirish, xavfsizlik talablariga rioya qilish, jismoniy tayyorgarlik darajasini hisobga olish hamda mashg'ulot jarayonida individual yondashuvdan foydalanish masalalari tahlil qilinadi. Shuningdek, cho'qmor bilan aylantirish, uloqtirish, ushlash, almashtirish va kombinatsion harakatlarni o'rgatishda metodik izchillikning ahamiyati asoslanadi.

Kalit so'zlar: badiiy gimnastika, cho'qmor, fundamental mashqlar, talaba qizlar, jismoniy tayyorgarlik, koordinatsiya, ritm, harakat madaniyati, sport metodikasi.

Abstract: The pedagogical, methodological, and practical aspects of teaching female students fundamental exercises performed with clubs in rhythmic gymnastics are examined. Rhythmic gymnastics, as an aesthetically expressive, coordination-intensive, and technically complex sport, plays a significant role in developing movement culture, sense of rhythm, balance, agility, flexibility, and spatial orientation. Exercises with clubs contribute to the development of precise hand movements, coordination of body actions, apparatus handling techniques, and the ability to perform movements in accordance with musical rhythm. The issues of step-by-step teaching of fundamental exercises, gradual formation of motor elements from simple to complex, compliance with safety requirements, consideration of physical fitness levels, and the application of an individual approach during training are analyzed. The importance of methodological consistency in teaching rotations, throws, catches, exchanges, and combined movements with clubs is substantiated.

Key words: rhythmic gymnastics, clubs, fundamental exercises, female students, physical fitness, coordination, rhythm, movement culture, sports methodology.

Аннотация: Рассматриваются педагогические, методические и практические аспекты обучения студенток фундаментальным упражнениям, выполняемым с булавами в художественной гимнастике. Художественная гимнастика как эстетически выразительный, координационно сложный и технически насыщенный вид спорта играет важную роль в формировании культуры движений, чувства ритма, равновесия, ловкости, гибкости и пространственной ориентации. Упражнения с булавами способствуют развитию точности движений рук, согласованности движений тела, техники управления предметом и способности выполнять двигательные действия в соответствии с музыкальным ритмом. Анализируются вопросы поэтапного обучения фундаментальным упражнениям, формирования двигательных элементов от простого к сложному, соблюдения требований безопасности, учёта уровня физической подготовленности и применения индивидуального подхода в процессе занятий. Обосновывается значение методической последовательности при обучении вращениям, броскам, ловле, передаче и комбинированным движениям с булавами.

Ключевые слова: художественная гимнастика, булавы, фундаментальные упражнения, студентки, физическая подготовка, координация, ритм, культура движений, спортивная методика.

KIRISH

Badiiy gimnastika jismoniy tarbiya va sport tizimida nafaqat yuqori sport natijalariga erishish, balki shaxsning estetik didi, harakat madaniyati, koordinatsion qobiliyatlari va sog'lom turmush tarzi ko'nikmalarini shakllantirishda muhim o'rin tutadi. Ayniqsa, talaba qizlar bilan olib boriladigan mashg'ulotlarda badiiy gimnastika vositalari ularning jismoniy tayyorgarligini oshirish, qomatni to'g'ri shakllantirish, musiqiy ritmi his qilish, tana harakatlarini nafis va uyg'un bajarish ko'nikmalarini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Mazkur sport turida predmetlar bilan bajariladigan mashqlar alohida ahamiyatga ega bo'lib, ular harakatlarning murakkabligini, ifodaviyligini va texnik mazmunini boyitadi. Shunday predmetlardan biri bo'lgan cho'qmor talabalarda qo'l harakatlari aniqligi, tezkor fikrlash, fazoda mo'ljal olish, harakatlarni bir maromda boshqarish va umumiy koordinatsiyani rivojlantirishda samarali vosita hisoblanadi.

Talaba qizlarga cho'qmor yordamida bajariladigan fundamental mashqlarni o'rgatish jarayoni oddiy texnik harakatlarni egallashdan boshlanib, asta-sekin murakkab kombinatsion elementlarga o'tishni talab etadi. Bunda aylantirish, tebratish, uloqtirish, ushlab, qo'ldan-qo'lga o'tkazish, simmetrik va assimetrik harakatlarni bajarish kabi elementlar asosiy metodik tayanch vazifasini bajaradi. Ushbu mashqlarni samarali o'rgatish uchun talabalarning boshlang'ich jismoniy tayyorgarligi, egiluvchanligi, muvozanatni saqlash qobiliyati, diqqat barqarorligi va ritmik harakatlarni bajarish darajasi hisobga olinishi zarur. Chunki cho'qmor bilan ishlashda har bir noto'g'ri harakat predmetni nazorat qilishni qiyinlashtirishi, mashqning estetik sifatini pasaytirishi yoki xavfsizlik talablariga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin.

Mavzuning dolzarbligi shundaki, oliy ta'lim muassasalarida jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlarini zamonaviy metodik yondashuvlar asosida tashkil etish, ayniqsa, talaba qizlarning harakat faolligini oshirish va ularni sport-estetik faoliyatga jalb qilish muhim vazifalardan biri hisoblanadi. Cho'qmor bilan bajariladigan fundamental mashqlarni o'rgatish jarayonida izchillik, ko'rgazmalilik, takroriy mashq qilish, individual yondashuv va musiqiy kuzatuvdan foydalanish ta'lim samaradorligini oshiradi. Shu jihatdan, ushbu maqolada talaba qizlarga badiiy gimnastika cho'qmori yordamida bajariladigan asosiy mashqlarni o'rgatishning nazariy va metodik asoslarini yoritish maqsad qilingan.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Badiiy gimnastika mashg'ulotlarini tashkil etish bo'yicha mavjud ilmiy-metodik adabiyotlarda predmetlar bilan bajariladigan mashqlarning koordinatsion qobiliyatlar, egiluvchanlik, ritmni his qilish va harakat aniqligini rivojlantirishdagi o'zni alohida ta'kidlanadi. Sport pedagogikasi va jismoniy tarbiya nazariyasiga oid manbalarda gimnastik mashqlarni o'rgatishda bosqichlilik, izchillik, takroriylik, ko'rgazmalilik va individual yondashuv asosiy metodik tamoyillar sifatida ko'rsatiladi.

Cho'qmor bilan bajariladigan mashqlar yuzasidan olib borilgan tadqiqotlarda ushbu predmet qo'l mushaklari faoliyati, mayda motorika, fazoviy mo'ljal olish, harakatlarni vaqt va ritm bilan uyg'unlashtirish imkoniyatlarini kengaytirishi qayd etiladi. Shuningdek, talaba qizlar bilan ishlashda mashqlarning murakkablik darajasini ularning jismoniy tayyorgarligi, yosh xususiyatlari va psixologik holatiga moslashtirish zarurligi ilmiy asoslanadi. Adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, cho'qmor yordamida fundamental mashqlarni samarali o'rgatish uchun texnik elementlar oddiy harakatlardan murakkab kombinatsiyalarga qarab shakllantirilishi lozim.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotda talaba qizlarga badiiy gimnastika cho'qmori yordamida bajariladigan fundamental mashqlarni o'rgatish jarayonining pedagogik va metodik xususiyatlarini aniqlashga yo'naltirilgan nazariy-amaliy yondashuvlardan foydalanildi. Avvalo, badiiy gimnastika, sport pedagogikasi, jismoniy tarbiya nazariyasi va harakat ko'nikmalarini shakllantirishga oid ilmiy-metodik manbalar tahlil qilindi. Ushbu tahlil orqali cho'qmor bilan bajariladigan asosiy mashqlarning mazmuni, ularni o'rgatish bosqichlari, mashg'ulot tuzilmasi, xavfsizlik talablari va texnik xatolarni tuzatish usullari aniqlashtirildi. Metodik jarayonda kuzatuv, pedagogik tahlil, mashq bajarish sifatini baholash, taqqoslash va umumlashtirish usullaridan foydalanildi.

Mashg'ulotlar jarayoni uch asosiy bosqich asosida tashkil etildi. Birinchi bosqichda talaba qizlarning umumiy jismoniy tayyorgarligi, egiluvchanlik darajasi, koordinatsion qobiliyatlari, ritmni his qilish ko'nikmasi va predmet bilan ishlashga tayyorgarligi aniqlanadi. Bu bosqichda cho'qmorni to'g'ri ushlab, qo'l va bilak harakatlarini nazorat qilish, oddiy tebratish va aylantirish mashqlari bajariladi. Ikkinchi bosqichda cho'qmor bilan bajariladigan fundamental texnik elementlar o'rgatiladi. Bunda bir qo'lda va ikki qo'lda aylantirish, cho'qmorni qo'ldan-qo'lga o'tkazish, past va o'rta balandlikda uloqtirish, ushlab hamda tana harakatlari bilan uyg'unlashtirish mashqlari izchil takrorlanadi. Uchinchi bosqichda esa o'zlashtirilgan elementlar kichik kombinatsiyalar shaklida bajarilib, musiqiy ritm, harakat ifodaliligi va texnik aniqlik bilan bog'lanadi.

Mashqlarni o'rgatishda oddiydan murakkabga, sekin tempdan tezroq tempga, alohida elementdan yaxlit kombinatsiyaga o'tish tamoyiliga amal qilindi. Har bir mashq avval pedagog tomonidan ko'rsatib berildi, so'ng talabalarning mustaqil bajarishi kuzatildi va zarur hollarda individual tuzatishlar kiritildi. Xavfsizlikni ta'minlash maqsadida mashg'ulot maydoni yetarli masofada tashkil etildi, cho'qmorlar talabalarning bo'yiga, qo'l uzunligiga va tayyorgarlik darajasiga mos tanlandi. Mashqlar samaradorligini baholashda harakat aniqligi, predmetni nazorat qilish, tana holati, ritmgga moslik, muvozanat, koordinatsiya va mashqni estetik bajarish mezonlari asos qilib olindi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tadqiqot jarayonida talaba qizlarga badiiy gimnastika cho'qmori yordamida bajariladigan fundamental mashqlarni bosqichma-bosqich o'rgatish ularning harakat koordinatsiyasi, predmetni boshqarish malakasi, ritmni his qilish qobiliyati va jismoniy faolligiga ijobiy ta'sir ko'rsatishi aniqlandi. Mashg'ulotlarning dastlabki bosqichida talabalarda cho'qmorni to'g'ri ushlab, bilak harakatlarini nazorat qilish, oddiy aylantirish va tebratish mashqlarini bajarishda muayyan qiyinchiliklar kuzatildi. Ayniqsa, ikki qo'lda bir vaqtning o'zida simmetrik harakatlarni bajarish, cho'qmor yo'nalishini nazorat qilish, ulotirilgan predmetni o'z vaqtida va aniq ushlab xatolar uchradi. Biroq takroriy mashqlar, ko'rgazmali tushuntirishlar va individual tuzatishlar natijasida talabalarning texnik harakatlarni bajarish sifati asta-sekin yaxshilandi.

Mashg'ulotlar davomida cho'qmor bilan bajariladigan oddiy elementlarni avval alohida, keyinchalik tana harakatlari bilan uyg'un holda bajarish samarali natija berdi. Talabalar dastlab qo'l va bilak faoliyatiga e'tibor qaratgan bo'lsalar, keyingi bosqichlarda qadam tashlash, burilish, egilish, muvozanatni saqlash va musiqiy ritmga mos harakatlanish ko'nikmalarini predmet bilan birgalikda bajarishga odatlandilar. Bu esa harakatlarning yaxlitligi, estetik ifodaviyligi va texnik aniqligini oshirishga xizmat qildi. Ayniqsa, past va o'rta balandlikda ulotirish, cho'qmorni qo'ldan-qo'lga o'tkazish, aylantirish va ushlab elementlarining muntazam takrorlanishi predmetni sezish va boshqarish malakasini mustahkamladi.

Natijalar shuni ko'rsatdiki, cho'qmor bilan ishlash talaba qizlarda nafaqat maxsus gimnastik ko'nikmalarni, balki umumiy jismoniy sifatlarni ham rivojlantiradi. Mashqlar jarayonida chaqqonlik, egiluvchanlik, muvozanat, qo'l mushaklari kuchi, diqqat barqarorligi va fazoviy mo'ljal olish qobiliyati faollashdi. Musiqiy kuzatuvdan foydalanish esa harakatlarning ritmik tashkil etilishiga, mashqni hissiy va estetik jihatdan to'liqroq bajarishga yordam berdi. Shuningdek, mashg'ulotlarda individual yondashuv qo'llanilganda talabalarning o'ziga ishonchi ortgani, murakkab elementlarni bajarishga bo'lgan qiziqishi kuchaygani kuzatildi. Umuman, badiiy gimnastika cho'qmori yordamida fundamental mashqlarni metodik izchillik asosida o'rgatish talaba qizlarning harakat madaniyatini shakllantirishda samarali vosita ekanligi tasdiqlandi.

Talaba qizlarga badiiy gimnastika cho'qmori yordamida bajariladigan fundamental mashqlarni o'rgatish jarayoni oddiy jismoniy mashqlar majmuasi sifatida emas, balki texnik, estetik, koordinatsion va tarbiyaviy vazifalarni birlashtiruvchi murakkab pedagogik faoliyat sifatida qaralishi lozim. Cho'qmor bilan bajariladigan mashqlar talabalardan bir vaqtning o'zida tana holatini nazorat qilish, qo'l harakatlarini aniq boshqarish, predmet yo'nalishini kuzatish, musiqiy ritmga moslashish va fazoda to'g'ri mo'ljal olishni talab qiladi. Shu sababli bunday mashqlarni o'rgatishda faqat ko'rsatish va takrorlash usuli bilan cheklanib qolmasdan, har bir harakatning mazmuni, bajarilish mexanizmi va texnik xatolar sababi ham tushuntirilishi zarur.

Mashg'ulotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, cho'qmor bilan ishlashda talabalarning dastlabki qiyinchiliklari ko'pincha predmetni yetarli darajada his qilmaslik, bilak harakatlarining sustligi, qo'l va tana harakatlari o'rta-sidagi nomuvofiqlik hamda ritmni barqaror ushlay olmaslik bilan bog'liq bo'ladi. Bunday holatlarda mashqlarni mayda qismlarga ajratib o'rgatish, avval sekin tempda bajarish, so'ng harakat tezligini bosqichma-bosqich oshirish samarali natija beradi. Ayniqsa, bir qo'lda aylantirish, ikki qo'lda muvofiqlashtirilgan harakatlar, oddiy ulotirish va ushlab elementlari muntazam takrorlanganda talabalarda predmetni boshqarish ishonchliroq shakllanadi. Bu jarayonda pedagogning individual yondashuvi, xatolarni o'z vaqtida aniqlashi va talabaning imkoniyatiga mos murakkablik darajasini tanlashi muhim ahamiyat kasb etadi.

Cho'qmor yordamida bajariladigan fundamental mashqlarning yana bir muhim jihati shundaki, ular talaba qizlarda harakatlarning estetik ifodaviyligini rivojlantiradi. Harakat faqat texnik jihatdan to'g'ri bajarilishi yetarli emas, balki u tana chizig'i, qomat holati, musiqiy ohang, emotsional ifoda va umumiy kompozitsion uyg'unlik bilan boyitilishi lozim. Shu nuqtai nazardan, badiiy gimnastika mashg'ulotlari talabalarning nafaqat jismoniy, balki estetik va psixologik rivojlanishiga ham ta'sir ko'rsatadi. Cho'qmor bilan mashqlarni musiqiy kuzatuv asosida bajarish ritm sezgisini kuchaytiradi, diqqatni jamlashga yordam beradi va harakatlarni yanada nafislashtiradi.

Muhokama natijalari shuni asoslaydiki, talaba qizlarga cho'qmor bilan fundamental mashqlarni o'rgatishda metodik izchillik, xavfsizlik, takroriy mashq, ko'rgazmalilik, individual yondashuv va musiqiy-ritmik uyg'unlik asosiy shartlar hisoblanadi. Ushbu omillar birgalikda qo'llanganda mashg'ulotlar samaradorligi ortadi, talabalarning badiiy gimnastikaga qiziqishi kuchayadi hamda ularning umumiy harakat madaniyati izchil shakllanadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Talaba qizlarga badiiy gimnastika cho'qmori yordamida bajariladigan fundamental mashqlarni o'rgatish jarayoni jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlarining mazmunini boyituvchi, harakat madaniyatini shakllantiruvchi va estetik tarbiyani rivojlantiruvchi muhim metodik yo'nalishlardan biridir. Cho'qmor bilan bajariladigan

mashqlar talabalarda qo'l harakatlari aniqligi, bilak faoliyati faolligi, tana va predmet harakatlarini uyg'unlashtirish, ritmni his qilish, muvozanatni saqlash, chaqqonlik va fazoviy mo'ljal olish ko'nikmalarini rivojlantiradi. Shu bois ushbu mashqlarni ta'lim jarayoniga tizimli kiritish talaba qizlarning umumiy jismoniy tayyorgarligini oshirish bilan birga, ularning sport-estetik faoliyatga bo'lgan qiziqishini ham kuchaytiradi.

Maqolada olib borilgan tahlillar shuni ko'rsatadiki, cho'qmor yordamida fundamental mashqlarni samarali o'rgatish uchun mashg'ulotlar oddiydan murakkabga, alohida texnik elementlardan yaxlit kombinatsion harakatlarga qarab tashkil etilishi zarur. Dastlab cho'qmorni to'g'ri ushlash, oddiy tebratish, aylantirish va qo'ldan-qo'lga o'tkazish kabi elementlar puxta shakllantirilishi, keyinchalik ulotqirish, ushlash, burilish, qadam tashlash va musiqiy ritmga mos harakatlanish bilan bog'langan murakkabroq mashqlarga o'tilishi lozim. Bunday bosqichlilik talabalarda texnik xatolarni kamaytiradi, predmetni boshqarish malakasini mustahkamlaydi va mashq bajarishdagi ishonchni oshiradi.

Cho'qmor bilan bajariladigan mashqlarni o'rgatishda pedagogning metodik mahorati, ko'rgazmali tushuntirish, takroriy mashq, individual yondashuv va xavfsizlik talablariga qat'iy rioya qilish asosiy omillar sifatida namoyon bo'ladi. Har bir talabaning jismoniy tayyorgarligi, egiluvchanlik darajasi, koordinatsion imkoniyatlari va psixologik holatini hisobga olish mashg'ulot samaradorligini oshiradi. Shuningdek, musiqiy kuzatuvdan foydalanish harakatlarning ritmik, ifodali va estetik jihatdan uyg'un bajarilishiga xizmat qiladi.

Umuman olganda, talaba qizlarga badiiy gimnastika cho'qmori yordamida bajariladigan fundamental mashqlarni o'rgatish ularning jismoniy, koordinatsion, estetik va irodaviy sifatlarini kompleks rivojlantirish imkonini beradi. Mazkur metodik yondashuv sport mashg'ulotlarida harakat madaniyatini yuksaltirish, sog'lom turmush tarziga ijobiy munosabatni shakllantirish va badiiy gimnastika vositalaridan samarali foydalanish uchun muhim amaliy ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. International Gymnastics Federation. (2025). 2025–2028 Code of Points: Rhythmic Gymnastics. Lausanne: FIG.
2. Radjapov, U. R., & Khakimjanova, K. B. (2021). The role of physical education in improving the health of women of the Republic of Uzbekistan. *Ustozlar uchun*, 3(1), 162–165.
3. Radjapov, U. R., & Xakimjanova, K. B. (2024). Maktabgacha ta'lim muassasasi tarbiyalanuvchilarining harakatli o'yinlar orqali bolalar psixologiyasi va nutqini rivojlantirish uslublari. *FarDU. Ilmiy xabarlar*, 2, 113–116.
4. Boboqulova, M. X. (2021). Badiiy gimnastika mashg'ulotlarida harakat koordinatsiyasini rivojlantirish metodikasi. Toshkent: Fan va texnologiya.
5. Kerimov, F. A. (2018). Sport mashg'ulotlari nazariyasi va uslubiyati. Toshkent: O'zDJTI nashriyoti.
6. Abdullayeva, M. A. (2020). Gimnastika va uni o'qitish metodikasi. Toshkent: Innovatsiya-Ziyo.
7. Matveev, L. P. (2010). Theory and methodology of physical culture. Moscow: Sport.
8. Magill, R. A., & Anderson, D. I. (2021). Motor learning and control: Concepts and applications. New York: McGraw-Hill Education.
9. Schmidt, R. A., & Lee, T. D. (2019). Motor learning and performance: From principles to application. Champaign: Human Kinetics.
10. Bompa, T. O., & Buzzichelli, C. (2019). Periodization: Theory and methodology of training. Champaign: Human Kinetics.
11. Xo'jayev, F. T. (2019). Jismoniy tarbiya nazariyasi va metodikasi. Toshkent: O'qituvchi.
12. Sultonova, D. R. (2022). Talaba qizlarning jismoniy tayyorgarligini rivojlantirishda gimnastika vositalaridan foydalanish. Toshkent: Ilm ziyo.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №5(1)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.